

SUN’IY INTELLEKT VA MA’LUMOTLAR BAZASI: O’QITISHDAN
FOYDALANISHGA O’TISH

¹Sadikova Sh.Sh., ²Azimova U.A., ³Sodiqova F.B.

^{1,3}TDTU, ²TATU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854402>

Annotasiya. Ushbu maqola sanoat tizimlarida sun’iy intellektni joriy qilish masalalarini o’rganishga qaratilgan bo’lib, ynda ma’lumotlar bazasi va bilimlar bazasidan ob’yektga yo’naltirilgan tizimlarni loyihalashda foydalanish haqida fikr yuritilgan. Olingan natijalar sanoatga sun’iy intellektni joriy etish vazifasini amalga oshirishda foydalaniladi.

Kalit so’zlar: Avtomatlashtirish, intellektual, sun’iy intellekt, algoritim, ma’lumotlar bazasi, bilimlar bazasi, relyatsion ma’lumotlar bazasi.

Sanoatni avtomatlashtirishning maqsadi - inson mehnatini mashina mehnatiga almashtirishdir. Jamiyatni axborotlashtirish inson intellektini mashinaning intellekti bilan almashtirishga olib keladi. Biznes jarayonlarini avtomatlashtirish odamni odatdagi intellektual vazifalarni bajarishdan butunlay chetlashtirilishiga qaratiladi. Natijada, biznes jarayonlarini mutlaq modellashtirish tizimi sun’iy intellektga ega bo’lishi kerak degan xulosaga olib keladi. Bunday tizimni joriy etilishi, zamonaviy korxonalarni boshqarish operatsiyalarini to’liq avtomatlashtirib, inson uchun esa faqat ijodiy vazifalarni qoldiradi. Bunday tizim o’rta darajadagi biznes tahlilchisi bilimi va qobiliyati bilan taqqoslasa bo’ladigan darajada bo’lishi nazarda tutiladi.

Bu shuni anglatadiki, bilimlar bazasini boshqarish tizimi (ma’lumotlar emas, balki bilim) biznes-jarayon modelini taqdim etish va qayta ishlashni inson ongi tomonidan ishlatiladigan biznes-jarayon modeli bilan taqqoslashi kerak. Ushbu talabga javob bermaydigan tizimlar ertami-kechmi eskiradi va sun’iy intellektga ega tizimlar bilan almashtiriladi. Albatta bu kelajak rejasi. Lekin biznes allaqachon sun’iy intellekt vositalaridan foydalanishni talab qiladigan vazifalarni qo’yib, ishlab chiquvchilarga aniq vazifalarni yuklamoqda. Sun’iy intellektning keng foydalanishda joriy etilmaganligi, ularni hal qilish uchun sun’iy intellektga asoslangan modellarni talab qiladigan vazifalarning yo’qligi bilan bog’liq emas. Biznesni avtomatlashtirish bo’yicha vazifalar birinchi hisob va arifmometrlar paydo bo’lgan davrda qo’yilgan. Axborot tizimlarini rivojlantirishning hozirgi darajasi ma’lumotlar va biznes bilimlarni modellashtirish va qayta ishlash sohasidagi yutuqlarning hozirgi darajasi bilan belgilanadi.

Sanoatda sun’iy intellekti asosiy algoritmlarini tayyorlash uchun juda ko’p ma’lumotlar talab qilinadi. Bunday ma’lumotlar asosan faoliyat yuritayotgan tizimlar tomonidan ishlab chiqariladi. Lekin ko’pincha bu ma’lumotlar biror bir berk tizimni tashkil etadi yoki ma’lumotlar bazalari bir-biriga bog’liq bo’lmaydi. Natijada biror bir sanoatga sun’iy intellektni joriy etish vazifasi yuklatilgan jamoa uchun mavjud sharoit bir qancha noqulayliklarga sabab bo’ladi, agar bunday tizimlarni qurish uchun uning o’z ma’lumotlari mavjud bo’lmasa.

Har qanday avtomatlashtirilgan tizimlarni, bilimlarni boshqarish tizimlarini va bashoratlash tizimlarini yaratish uchun aniq va ishonchli ma’lumotlar talab etiladi. Yig’ilgan ma’lumotlarning sifati yaratilayotgan sun’iy intellekt tizimini ishlashini belgilab beradi. Agar tizimni o’qitish uchun yig’ilgan ma’lumotlar kam yoki aniq bo’lmasa, bunday tizimdan foydalanish oqibatida biror bir to’g’ri yechim olish imkoni kamayadi. Dastlabki ma’lumotlarni

talab qilmaydigan o‘qitish usullari mavjud bo‘lsa-da, o‘qitish algoritmlaridan, shu jumladan chuqur o‘rganish tizimlaridan foydalanish katta hajmdagi belgilangan ma’lumotlarni talab qiladi.

Sanoatda sun’iy intellekt ma’lumotlar bazasi tabiiy til so‘rovlari bilan to‘liq ishlashi haqida fikr mavjud. Foydalanuvchi interfeysi shunday bo‘ladiki, kerakli ma’lumotlarni topish uchun qidiruv so‘zlari va kalit iboralarga tayanishi shart emas, bu esa foydalanuvchiga NLP yordamida ma’lumotlar to‘plamini chaqirish imkonini beradi.

Bir qator texnologik kompaniyalar allaqachon yangi apparat mahsulotlarida katta ishlov berish yukini engillashtirish uchun maxsus sun’iy intellekt chiplarini ishlab chiqmoqdalar, chunki etkazib beruvchilar katta hisoblash quvvatini talab qiladigan ko‘proq sun’iy intellektga asoslangan xususiyatlarni joriy qilmoqdalar. Ma’lumotlarga kelsak, sun’iy intellekt ma’lumotlar bazasidan foydalanish vaqtini tejash va resurslarni optimallashtirish uchun o‘qitish modellari va chuqur o‘rganish modellarini o‘qitish bilan bog‘liq ma’lumotlarni boshqarish usullaridan, algoritmlaridan foydalanish talab etiladi. Bu o‘z navbatida boshqarishning hajmi, tezligi va murakkab vazifalari bilan bog‘liq muammolarni yaxshiroq hal qilishga yordam beradi. Har qanday iqtisodiy axborot tizimida qaror qabul qilish yechimi quyidagi algoritmgaga asoslanadi (1-rasm). Bunda boshqarish ob’ekti va boshqarish ob’ektining konseptual modelidan olingan axborotni taxlil qilish asosida masalaning qo‘yilishi shakllantiriladi. Olingan echim esa ushbu sharoitda ob’yektni samarali boshqarishga olib keladi.

1-rasm. Axborot tizimida qaror qabul qilish jarayoni.

- AT- axborot tahlili;
- MQ-masalaning qo‘yilishi;
- MV-muqobil variant;
- KT-kriteriy tanlash;
- MVT-muqobil variant tahlili;
- MVB-muqobil variantni baholash;
- YT-yechim tanlash;
- I_k-kiruvchi axborot;
- I_q-qayta aloqa;
- B_a-boshqaruvchi axborot.

Sanoatda sun’iy intellekt loyahasini joriy etishda loyihalarning umumiy siklini hisobga olish kerak. Birinchi bosqichda fayllar kerakli ma’lumotlarga ega ma’lumotlar bazalari shaklida bo‘lishi mumkin.

Sanoatda har qanday biznes modelini modellashtirish uchun sun’iy intellekt tizimi va bilimlar bazasini boshqarish tizimi talab qilinadi. Shuning uchun, relyatsion malumotlar bazasini takomillashtirishga qaratilgan barcha urinishlar u yoki bu tarzda muvaffaqiyatsizlikka uchrashi yoki sun’iy intellektni yaratilishi bilan yakunlanadi. Bunda ikki hil echim mavjud:

- birinchisi evolyutsion bo'lib, u hozirgi avtomatlashtirilgan biznes vazifalari bosimi ostida tasodifiy yurish orqali relyatsion ma'lumotlar bazasini sun'iy intellektning bilimlarini namoyish etish modeliga muammosiz aylanashi;

- ikkinchisi inqilobiy, ya'ni ishlab chiquvchilar o'zlarining maqsadlarini aniq tushungan holda, sun'iy intellekt bo'yicha yillar davomida to'plangan barcha bilimlaridan foydalanib bilimlar bazasini boshqarish tizimlarini yaratishga urinishi. Menimcha, sun'iy intellektni yaratishga olib kelishi mumkin bo'lgan eng istiqbolli yo'nalish bu o'z-o'zini o'zgartirish qobiliyatiga ega sun'iy neyron tarmoqlaridir. Neyron tarmoq modelini amalga oshirish uchun tarmoqqa yo'naltirilgan bilimlar bazasini boshqarish tizimlaridan foydalanish istiqbolli hisoblanadi. Buning uchun neyron tarmoq modeli tarmoqqa asoslangan ob'ektga yo'naltirilgan ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi kontekstida bajariladigan dastur sifatida amalga oshirilishi kerak. Bilimlarni boshqarish komponenti ham o'z navbatida o'z-o'zini o'zgartiradigan neyron tarmoq kontekstida amalga oshirilishi kerak.

Hozirgi vaqtda relyatsion ma'lumotlar bazasi texnologiyasi ma'lumotlar bazasini ishlab chiquvchilarga juda kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Mavjud ma'lumotlar bazasi dasturlari relyatsion ma'lumotlar bazasi bilan mosligi hisobga olingan holda amalga oshiriladi. Bilimlar bazasini boshqarish tizimini amalga oshirishda neyron tarmoqlarini erkin topologiya va individual neyronning universal modeli bilan modellashtirish imkoniyatlarini ta'minlash talab etiladi. Ob'ekt ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimi semantik neyron tarmog'ini modellashtirish uchun funksional jihatdan etarli bo'lishi kerak. Shu munosabat bilan tarmoq ob'ektiga yo'naltirilgan bilimlar bazasining o'z tadqiqot modeli ishlab chiqildi, ya'ni ob'ektlarni namoyish qilish modeli semantik neyron tarmog'ida foydalanishga qaratilgan. U quyidagi imkoniyatlarga ega:

-ob'ekt grafigining yoki neyron tarmoqning joriy holatini tarmoq ob'ektiga yo'naltirilgan bilimlar bazasida foydalanuvchi seanslari aro saqlash;

-ob'ektlarning nusxalari ko'payib ketgan taqdirda ob'ektlar grafi yoki neyron tarmog'i tomonidan ishlatiladigan xotira hajmini cheklash.

Eng ko'p ishlatiladigan ob'ektlar operativ xotirada joylashadi, qolganlari fayl xotirasiga ko'chiriladi va kerak bo'lganda operativ xotiraga yuklanadi. Operativ xotiraga yuklanganda, u kamdan-kam ishlatiladigan boshqa ob'ektlarni almashtiradi. Xotira hajmini cheklash operatsion tizimning almashtirish faylidan foydalanishdan xalos bo'lishga imkon beradi, bu esa ob'ektlarning ko'p sonli nusxalari bo'lgan tarmoqlarni modellashtirish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi (barcha nusxalarning umumiy hajmi tizimdagi mavjud bo'sh xotira hajmidan katta).

Shu jumladan, ob'ektlar tarmog'ining joriy topologiyasi saqlanadi. Sun'iy intellektga asoslangan tizimlarga o'tish zarurligini hisobga olsak, asosiy sa'y-harakatlarni muqobil modellarni tadqiq qilish va ishlab chiqishga qaratish zarur. Umid qilamanki, tarmoqqa asoslangan ob'ektga yo'naltirilgan bilimlar bazasi ma'lumotlar va bilimlarni boshqarish tizimlarini yanada rivojlantirish yo'lini aniqlaydi va sun'iy intellektga ega sanoat tizimlarini yaqinlashtiradi.

REFERENCES

1. M. Mirza and S. Osindero, "Conditional Generative Adversarial Nets," pp. 1–7, 2014.
2. T. Lu, X. Chen, Y. Zhang, C. Chen, and Z. Xiong, "SLR: Semi-coupled locality constrained representation for very low resolution face recognition and super resolution," *IEEE Access*, vol. 6, pp. 56269–56281, 2018, doi: 10.1109/ACCESS.2018.2872761.

3. T. J. O’shea, T. Roy, and N. West, “Approximating the Void: Learning Stochastic Channel Models from Observation with Variational Generative Adversarial Networks; Approximating the Void: Learning Stochastic Channel Models from Observation with Variational Generative Adversarial Networks,” 2019.
4. B. Hariharan, S. Karthic, S. Indra Priyadharshini, E. Nalina, N. R. Wilfred Blessing, and P. N. Senthil Prakash, “Hybrid Deep Convolutional Generative Adversarial Networks (DCGANS) and Style Generative Adversarial Network (STYLEGANS) Algorithms to Improve Image Quality,” in *3rd International Conference on Electronics and Sustainable Communication Systems, ICESC 2022 - Proceedings, 2022*, pp. 1182–1186. doi: 10.1109/ICESC54411.2022.9885611.
5. Y. Li, D. Cheng, X. Huang, and C. Li, “Stock price prediction Based on Generative Adversarial Network,” in *Proceedings - 2022 International Conference on Big Data, Information and Computer Network, BDICN 2022, 2022*, pp. 637–641. doi: 10.1109/BDICN55575.2022.00122.
6. Q. Zhang, J. Yang, X. Zhang, and T. Cao, “Generating Adversarial Examples in Audio Classification with Generative Adversarial Network,” in *2022 7th International Conference on Image, Vision and Computing, ICIVC 2022, 2022*, pp. 848–853. doi: 10.1109/ICIVC55077.2022.9886154.
7. C. Shang, S. Jiang, F. Ling, X. Li, Y. Zhou, and Y. Du, “Spectral-Spatial Generative Adversarial Network for Super-Resolution Land Cover Mapping With Multispectral Remotely Sensed Imagery,” *IEEE J. Sel. Top. Appl. Earth Obs. Remote Sens.*, vol. 16, pp. 522–537, 2023, doi: 10.1109/JSTARS.2022.3228741.